

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 375 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-aprelda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Цифровизация социально-трудовых отношений: вызовы и перспективы для работников.....	18
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan soliq to'lovchi yuridik shaxslarning iqtisodiy faoliyatini rag'batlantirish masalalari.....	26
To'xtaboyev Nuriddin Isomiddin o'g'li	
Ecotourism in Protected Areas: A Literature Review.....	32
Ismoilova Maftuna Mamat qizi	
Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida xizmatlar sohasini rivojlantirishning hududiy xususiyatlari.....	38
Primova Shaxlo Jumayevna	
Statistik baholash va ekonometrik modellashtirish orqali biznes rivojlanish tendensiyalarini samaradorligini baholash.....	43
Xabibullayev Ibrohim, Saidova Marhabo Xabibullo qizi	
Tijorat banklarida xususiy kapital hisobi va auditini takomillashtirish.....	52
Qodirova Zilola Maxmud qizi	
Qo'shilgan qiymat solig'i ma'muriyatchiligining ilg'or xorij tajribasi.....	57
Erkayev Nodir Xudayberdiyevich	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni joriy etish holati va asosiy yo'nalishlari.....	71
Madraximova Zulfiya Nurmatovna, Ishankulova Komila Kurbanovna, Ortiqboeva Aziza Xolmurza qizi, Omonkulova Ro'zigul Akmaljon qizi	
Challenges and opportunities in implementing green economy indicators in uzbekistan's industrial sector under the fourth industrial revolution.....	76
Shodmonov Ruslan Golib ugli, Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich	
Rivojlangan mamlakatlarga ishchi kuchi oqimi va O'zbekiston mehnat bozoridagi o'zgarishlar.....	89
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Mamlakatda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish.....	95
Yuldashboyev Azizulloh Bunyodbek o'g'li, Matkarimov Inomjon Baxtiyorovich	
"Ta'lim muassasalarida moliyaviy resurslarni samarali rejalashtirish va boshqarish".....	101
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T.	
Enhancing utilization and minimization of renewable energy systems in uzbekistan.....	105
Toyrova Hamida Umedovna	
Tijorat banklari daromadini oshirishda aholining savodxonligi va xulq atvorining roli.....	114
Shakhlo Davirova	
2020–2024-yillarda o'zbekistondagi iqtisodiy o'sish dinamikasi.....	120
Akbarov Nodir, Ibodullayev Navro'zbek	
O'zbekistonda xalqaro moliyaviy institutlarning yashil moliyalashtirish jarayonidagi roli va strategik yo'nalishlari.....	125
Gulmira Axmadjonova Xabibulla qizi	
Sug'urta tizimiga raqamli texnologiyalarning ta'siri.....	133
Uzaqova Kamola Bexzodovna, Yahyoyev Bahridinxon Bahroil o'g'li	
Improving payment services practices in commercial banks: strategies for efficiency and security.....	138
Mamayusuf Abdusamatov	
Jahon moliya tizimi: asosiy tendensiyalar va rivojlanishning innovasion yo'nalishlari.....	143
Ataniyazov Jasurbek Xamidovich	
Повышение конкурентоспособности экологического туризма Узбекистана путём развития всесезонных горных туристических центров.....	150
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar tashqi iqtisodiy faoliyatida valyuta operatsiyalarini takomillashtirish.....	157
Safarov Alisher Ibrohim o'g'li	

Oliy ta'lim tizimini miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari asosida baholashning kompleks metodologiyasi.....	163
Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi, Bozorova Muazzam Hamid qizi	
Ko'chmas mulkni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy yondashuvlari	167
Mirdjalilova Dildora Shuxratovna	
Xizmatlar sohasini rivojlantirishda kichik biznesning ahamiyati va uning innovatsion rivojlantirishdagi muhim xususiyatlari	173
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
Результаты долгосрочного прогнозирования и стратегического анализа эффективной организации современного управления жилищным фондом.....	178
Бердиева Дилфуза Ахатовна	
Improving long-term assets accounting and auditing	184
Gulboy Yusupov	
Davlat budjeti va xususiy sektor ishtirokida oliy ta'limni moliyalashtirishning optimal modeli.....	189
Bozorov Alisher Ro'zimurodovich	
Xufyona iqtisodiyotni qisqartirishda soliq islohotlari va raqamli texnologiyalar: O'zbekiston tajribasi va xalqaro yondashuvlar.....	193
Choriev Makhmayokub, Karimov Mamurbek, Xamrayev Olimjon, Urazov Mansur	
Bank aksiyalarining bozordagi narx dinamikasi va unga ta'sir etuvchi omillar	200
Nomozov Samandar Shuxrat o'g'li	
Sanoatda rivojlanish kafolati: moliyaviy boshqaruvni raqamli transformatsiya orqali avtomatlashtirish.....	206
To'qliyev Abdirauf Bahodir o'g'li	
Inson kapitalini rivojlantirishning jamiyat farovonligi, aholi daromadlariga ta'siri.....	214
Bozorova Saxobat Abdujapparovna	
Анализ конкурентной среды: методология, примеры и этапы процесса.....	219
Садикова Раъно Абдуллаевна	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarning nazariy asoslari va ular bilan ishlash mexanizmining zaruriyati	225
Salixova G.J	
Iqtisodiyotda energiya xavfsizligiga erishishning xorij tajribasi.....	230
Samandarov Og'abek Alisher o'g'li	
Measuring methodologies of influence of the esg factors	235
Tolipova Feruza Alisherovna	
Совершенствование налогового администрирования в условиях экологически устойчивого развития.....	240
Омонов Отажон Журакулович	
Moliyaviy vositalar asosida erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirish strategiyasini takomillashtirish	249
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Методологические аспекты внедрения управленческого учета в университетах Узбекистана.....	253
Каршиева Мохинур Олим кизи	
Budjet tashkilotlarida tovar-moddiy zaxiralar hisobini takomillashtirish (tibbiyot muassasalari misolida)	257
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
Умные города как фактор экономического развития.....	261
Нозима Кахрамоновна Хакбердиева	
Перспективы зеленого фактора экономического роста в Республики Узбекистан.....	266
Исламова Насиба Улугбек кизи, Абдурашидов Отабек Улугбекович, Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна	
Qurilish korxonalarida sifat menejmentini joriy qilish mexanizmlarini takomillashtirish	270
Ergashev O'tkir, Saidov Mash'al Samadovich	
Xorazm viloyatida eksportni rivojlantirish uchun potensial imkoniyatlar va ularni baholash.....	275
Fozil Xolmurotov	
Maishiy xizmatlar sohasini davlat tomonidan tartibga solishning nazariy jihatlarini.....	282
Quliyev Begimqul Melikovich	

O'zbekiston hududlarida chakana kreditlashning o'sishi.....	289
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Empowering uzbekistan's grain enterprises: innovative strategies for sustainable growth and operational efficiency.....	292
Kurbanova Dildora Abdurakhmanovna	
Kapital investitsiyalarga doir axborotlarni xususiy kapital to'g'risidagi hisobotda aks ettirish uslubi-yatini takomillashtirish	298
Boronov Bobur Farxodovich, Muxammadiev Zarrux Umarovich	
To'qimachilik korxonalarining yashil iqtisodiyotga o'tishi va yengil sanoat korxonalarini muqobil energiyadan samarali foydalanish yo'llari	303
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna, Jalolova Aziza Jalol qizi	
Research on the effects of interest rate, inflation rate and gross domestic product (GDP) on the level of foreign direct investment (FDI) inflows (evidence from Uzbekistan).....	307
Azimov Shakhzod	
Organik mahsulotlar eksportini rag'batlantirishda maqsadli bozorlarga yo'naltirilgan marketing strategiyalari.....	314
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
Korxonada iqtisodini barqarorligini ta'minlash masalalari.....	319
Abdullayev Maqsud Abdumaxmudovich	
Внедрение инновационных методов управления человеческих ресурсов в строительных компаниях.....	323
Джуроева Гузаль Шавкатовна	
Sug'urta zararlarini baholashda sun'iy intellektni qo'llash istiqbollari	328
Shoraximova Zilola Nasirdjonovna	
O'zbekiston Respublikasi mahalliy budjet tizimini moliyalashtirish masalalari	332
Qo'ldoshev Diyor O'rol o'g'li	
Raqamli texnologiyalar asosida raqamli ekotizimlar va ularning biznes-jarayonlarga ta'sirini aniqlashga ilmiy qarashlar tahlili	336
Suvanova Dilnoza Dilmurod qizi	
Innovatsion salohiyatni oshirish asosida qurilish materiallari sanoati korxonalarining boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish	342
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna	
Agrosanoat klasterlarida xarajatlarni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida hisobga olishni rivojlantrish	347
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	
Aholi turmush darajasini dinamik kontekstli normallashtirish va moslashuvchan vaznlar usuli orqali baholash	352
Xolto'rayev Islom Ilhomovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida xufiyona iqtisodiyotini qisqartirish va mamlakat rivojlanishiga uning ta'siri.....	358
Baxtiyorov Sherhali Muzaffarovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini aholi tomonidan xarid qilish va kompensatsiya ajratish jarayonlarini raqamlashtirish hamda tizimlar integratsiyasi istiqbollari.....	362
Ochilov Abdujabbor Akramovich	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini oshirishda chet el tajribasining afzalliklari.....	369
Raxmatullayeva Shaxnoza Xamidovna, Akbarova Iroda Samatovna	

O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VA AHOLI FAROVONLIGINI OSHIRISHDA CHET EL TAJRIBASINING AFZALLIKLARI

Raxmatullayeva Shaxnoza Xamidovna

TDIU, Mehnat iqtisodiyoti
kafedrası dotsenti PhD,

Akbarova Iroda Samatovna

Oriental universiteti,
Magistratura 2-kurs,
IQT 201 guruh talabasi

Annotatsiya: Maqolamizda O'zbekiston Respublikasida kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini oshirishda chet el tajribasidan foydalangan holda natijalarga erishish, aholi daromadini oshirish orqali yashash muhitini yaxshilash va bandlik muammolarini bartaraf etish uchun davlatimizda qilinayotgan chora-tadbirlar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Kambag'allik, aholi farovonligi, chet el tajribalari, aholi daromadlari, ishsizlik, bandlik, tadbirkorlik, hududlar.

Abstract: Our article examines the measures taken in our country to reduce poverty and improve the well-being of the population of the Republic of Uzbekistan, achieving results using foreign experience, improving living conditions by increasing the population's income, and eliminating employment problems. Student of group EKN 201.

Key words: Poverty, population welfare, foreign experience, population income, unemployment, employment, entrepreneurship, regions.

Аннотация: В нашей статье рассматриваются меры, принимаемые в нашей стране по снижению бедности и повышению благосостояния населения Республики Узбекистан, достижению результатов с использованием зарубежного опыта, улучшению условий жизни за счёт увеличения доходов населения, устранению проблем с трудоустройством.

Ключевые слова: Бедность, благосостояние населения, зарубежный опыт, доходы населения, безработица, занятость, предпринимательство, регионы.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi o'zining iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish yo'lida muhim qadamlar qo'yayotgan bir paytda kambag'allikni qisqartirish masalasi dolzarb ahamiyatga ega. Turli davlatlar va xalqaro tashkilotlarning tajribalari va strategiyalari O'zbekiston uchun foydali bo'lishi mumkin.

Masalan, Janubiy Koreya va Singapur kabi davlatlar o'z iqtisodiyotlarini diversifikatsiya qilish orqali kambag'allikni qisqartirishda muvaffaqiyat qozondilar. O'zbekistonga ham sanoat, ham qishloq xo'jaligi va xizmatlar sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishni ta'minlash tavsiya etiladi. Finlandiya va Germaniya kabi davlatlar ta'lim tizimini yangilash va kasb hunar ta'limiga e'tibor qaratish orqali ishchilarni malakali qilishga muvaffaq bo'lishdi, bizda ham ta'lim sifatini oshirish va yoshlarni zamonaviy kasblarga tayyorlash muhimdir.¹

¹ Yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz, <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz> > article > view, <https://uza.uz> > posts > kambag'allikni qisqartirishda yangicha yondashuvlar.

Braziliya va Meksika kabi mamlakatlar ijtimoiy himoya dasturlarini joriy etish orqali kambag'allikni qisqartirishda muvaffaqiyat qozonishdi, O'zbekistonda ham bu borada sezilarli darajada ishlar olib borilmoqda. AQSH va Yevropa davlatlarida kichik va o'rta biznesni rivojlantirish uchun turli xil dasturlar mavjud, bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 14.02.2025-yildagi "Aholini tadbirkorlikka jalb qilish va bandligini ta'minlash uchun moliyaviy yordamlar ajratish tizimini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-64-son qarori qabul qilindi.

Qarorga ko'ra, aholini tadbirkorlikka jalb qilish, aylanma mablag'lari bilan ta'minlash hamda Ijtimoiy himoya yagona reestri va kambag'al oilalar reestriga kiritilgan oilalar a'zolariga o'z faoliyatini boshlash uchun zarur bo'lgan asbob-uskunalarni xarid qilishga ajratiladigan subsidiyalar o'rniga foizsiz ssuda ajratish tizimini joriy etiladi.²

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning joriy yil 4-5-fevral kunlari Malayziyaga rasmiy tashrifi ikki tomonlama munosabatlarda muhim voqea bo'ldi, desak yanglishmaymiz. Muzokaralar davomida keng qamrovli hamkorlik masalalari muhokama qilindi.

Jumladan, "Halol" standartlari, bojxona, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat, sud-ekspertezasi, diplomatiya, "Aqlli" shaharlar va korrupsiyaga qarshi kurash sohalaridagi hamkorlikni rivojlantirishga kelishildi.

Malayziya o'zining iqtisodiy o'sishi va kambag'allikni qisqartirishdagi muvaffaqiyatlari bilan tanilgan mamlakatlardan biridir. O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirishda Malayziya tajribasi muhim ahamiyatga ega. Iqtisodiy diversifikatsiya, ta'lim va malaka rivoji, ijtimoiy himoya dasturlari, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash hamda xalqaro hamkorlik orqali O'zbekiston o'z maqsadlariga erishishi mumkin. Malayziyaning muvaffaqiyatli tajribalari O'zbekiston uchun yangi istiqbollari ochadi va kambag'allikni qisqartirishda samarali yechimlar taklif etadi.

Malayziya va O'zbekiston o'rtasida bir qator o'xshash jihatlar mavjud, bular geografik joylashuv, iqtisodiy rivojlanish, ko'p millatli va madaniyatligi, tadqiqot va ta'limga e'tibor, turizm rivoji, iqtisodiy hamkorlik, madaniy aloqalar kabi o'xshashliklar Malayziya va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish uchun asos bo'lishi mumkin.³

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jahon adabiyotlarida kambag'allikni qisqartirish va aholi ijtimoiy farovonligini oshirish, bandlik muammolari ko'plab olimlar va tadqiqotchilar fikr bildirishgan va izlanishlar olib borishmoqda.

Hindistonlik iqtisodchi va Nobel mukofoti sovrindori Amartya Sen kambag'allikni faqat daromad nuqtai nazaridan emas, balki odamlarning imkoniyatlari va hayot sifatiga e'tibor berish zarurligini ta'kidlaydi. U "qobiliyatlar nazariyasi" ni ishlab chiqqan.

Amartya Senning qobiliyatlar nazariyasi (Capabilities Approach) iqtisodiyot, falsafa va ijtimoiy adolat sohalarida muhim o'rin tutadi. Bu nazariya insonning haqiqiy farovonligini va rivojlanishini baholashda qobiliyatlar va imkoniyatlarga e'tibor qaratadi. Bu nazariya ko'plab sohalarida, jumladan, ijtimoiy siyosat, iqtisodiyot va rivojlanish strategiyalarida qo'llaniladi. Bu nazariya insonlarning haqiqiy farovonligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.⁴

Amerika iqtisodchisi va rivojlanish strategiyalari bo'yicha mutaxassis Jeffry Sachs kambag'allikni qisqartirish uchun global hamkorlik va yordam dasturlarining ahamiyatini ta'kidlaydi. "Boshqa dunyo" kitobida u rivojlanishning turli jihatlarini ko'rib chiqadi.

Nobel mukofoti sovrindori va iqtisodchi Joseph Stiglitz iqtisodiy tengsizlik va kambag'allikni kamaytirish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borgan, u ijtimoiy va iqtisodiy siyosatning ahamiyatini ta'kidlaydi.

Ko'pgina rivojlangan davlatlarda ishsizlik nafaqasini olish huquqini ishlash istagi va ish, kasb-hunar yoki ta'lim olish uchun minimal majburiyat bilan bog'laydi. Slovakiyada ishlashga tayyorligini tasdiqlash va munosib ish topishga rozi bo'lish faqat eng yuqori darajadagi qo'llab-quvvatlash uchun ariza berishda talab qilinadi. Ish izlovchilar ish taklifini qabul qilishlari shartlari ko'pgina davlatlarda boshqasidan farq qiladi. Chexiya va Germaniyada ish izlovchilar har qanday ishni qabul qilishlari kerak, hatto ularning malakalariga mos kelmasa yoki qisqa muddatli bo'lsa ham bunda asosiy maqsad aholini daromadli qilish va boqimandalikka qarshi kurashish.

2 O'zbekiston respublikasi Prezidentining "Aholini tadbirkorlikka jalb qilish va bandligini ta'minlash uchun moliyaviy yordamlar ajratish tizimini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori, Pq-64-son, 14.02.2025.

3 Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, parlament.gov.uz/oz/news/ozbekiston-malayziya-istiqbolli-hamkorlik, "O'zbekiston – Malayziya: istiqbolli hamkorlik yangi bosqichda" Sherzod Qulmatov, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati. 08.02.2025y.

4 Wikipedia https://uz.wikipedia.org/wiki/Amartya_Sen.

Kasb o'rgatish tizimi muvaffaqiyatli bo'lmasa, ba'zi davlat soha faolligini oshirishni ta'minlash uchun choralar ko'rishadi.⁵

Kambag'allikni qisqartirish va qashshoqlikni butunlay kamaytirish bo'yicha markazlashgan strategiyani samarali amalga oshirish uchun XZR bir nechta mexanizmlardan foydalanib kelmoqda.

Qozog'iston Respublikasi Hukumatining 2018-yilda qabul qilingan Davlat dasturining asosiy maqsadi aholini unumli bandligiga ko'maklashish va fuqarolarni tadbirkorlikka jalb qilishni o'zida qamrab oldi.

Bunda bir nechta milliy loyihalar va qo'yidagi maqsadlar asosiy e'tibor markazidan joy olgan kasb-hunar texnika yo'nalishi va professional ta'limida mehnat bozori ehtiyojlarini hisobga olgan holda kadrlar tayyorlash; mehnat bozorida talab qilinadigan malaka va ko'nikmalar uchun qisqa muddatli kasb-hunar ta'limini joriy etish; uzoq hududlardagi qishloq aholi punkitlarida, kichik shahar-posyolkalarida va shaharchalarda mikrokreditlashni kengaytirish va kafolatlash, yangi biznes g'oyalarni amalga oshirish uchun davlat grantlarini taqdim etish, mehnat resurslari harakatchanligini oshirish, bandlikka ko'maklashish uchun yagona raqamli platformani ishlab chiqish shular jumlasidandir.⁶

Prezident SH.M.Mirziyoyev ta'biri bilan aytganda, har qanday mamlakatda, "kambag'allikni qisqartirishning aniq dastak va mexanizmlarini ishlab chiqish, xorijiy tajribani inobatga olgan holda kambag'allik darajasini aniqlash mezonlari va baholash uslubiyatini, ijtimoiy ta'minotning minimal standartlari va me'yoriy asoslarini ishlab chiqish va joriy etish" kechiktirib bo'lmas vazifalardan biri hisoblanadi.

Binobarin, iqtisodchi ekspert O.Hakimov "kambag'allikni keltirib chiqaruvchi omillar mamlakatda inson salohiyatini rivojlantirishga, ishlab chiqaruvchi kuchlarning rivojlanishi va aholining iqtisodiy faoliyatiga to'sqinlik qiladi" deb ta'kidlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolamizda kambag'allikni qisqartirishda chet el tajribasidan foydalangan holda aholi farovonligini yaxshilash va ish bilan bandligini ilmiy jihatdan tadqiq qilishning ilmiy abstraksiyalash usuli, amaldagi holatga oid tahliliy ma'lumotlar bazasiga asoslangan empirik tadqiqot usullarining gorizont va vertikal tahlilusullari, kuzatish va ekonometrik modellashtirish usullaridan foydalanilgan. Xususan, maqola tarkibiy, funksional, mantiqiy, statistik, matematik qiyosiy tahlil, monografik kuzatuvlar, sintez usullaridan foydalaniladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ayni paytda respublikada kambag'allikni kamaytirish bo'yicha keng ko'lamlı dastur tayyorlanmoqda, kambag'allikni yo'q qilish bo'yicha xalqaro tajriba faol o'rganilmoqda. Vaziyatni to'g'ri baholash uchun kambag'allik to'g'risidagi ma'lumotlar kerak. Hukumat tomonidan har tomonlama tadqiqotlar olib borilmoqda, eng yaxshi xalqaro tajribalarni hisobga olgan holda kambag'allik va uning chegarasini aniqlash bo'yicha milliy metodologiyani ishlab chiqishda amaliy natijalarga erishilmoqda.

Davlat statistika qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, 2021-yil 7-sentabr holatiga ko'ra, mamlakatimizda doimiy aholi soni 35000219 nafarni tashkil qildi. Respublika doimiy aholisi sonining 31,1%i mehnatga layoqatli yoshdan kichiklar, 58,0% mehnatga layoqatli yoshdagilar va 10,9% mehnatga layoqatli yoshdan kattalar hissasiga to'g'ri kelmoqda.

Statistik ma'lumotlar 2017–2023-yillarda O'zbekistonda kuzatilgan aholi sonining o'sishi, asosan 25-29 va 30-34 yosh guruhları umumiy aholi tarkibidagi faol o'sish bilan bog'liq ekanligini ko'rsatadi.

Jahon banki tavsiyasi asosida 2021-yil 1-iyun oyiga qadar O'zbekistonda bitta shaxs uchun o'rtacha minimal kilokaloriya ehtiyoji kuniga 2100 kilokaloriya miqdorida belgilangan edi.

Oziq-ovqat iste'mol qilish xarajatlari kambag'allik darajasi bilan taqqoslanadi. Jahon bankining qayta kurib chiqilgan metodologiyasi, uy xo'jaliklarining budjeti tadqiqotlari ma'lumotlarini hisobga olgan holda, O'zbekistondagi kambag'allik darajasini aniqlashda qo'llaniladi (1-rasm).⁷

5 Xushvaqov A. "Kambag'allikni qisqartirishda xorij tajribasi va undan samarali foydalanish yo'llari", Evraziyskiy jurnal prava, <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/16563>

6 Qozog'iston Respublikasi Hukumatining 2018 yil 13 noyabrda "2017-2021 yillarda" Enbek unumli bandlik va ommaviy tadbirkorlikni rivojlantirish davlat dasturini tasdiqlash to'g'risida" gi 746-sonli qarori, URL: <https://primerminester.kz>.

7 Stat.uz, <https://stat.uz> > ... > Qo'mita yangiliklari > 2020 <https://kun.uz> > news > 2020/03/03 > jahon-banki-kambag'allik

1-rasm Aholi jon boshiga daromad.

Manba: Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi

Aholi daromadlari tarkibining asosiy qismini ish haqi, keksalik pensiyalari va ijtimoiy yordamlar, qishloq xo'jaligidan olinadigan daromadlari tashkil etadi. 2022-yilga nisbatan pensiya va ijtimoiy nafaqalardan olinadigan jami daromadlar o'rtacha 12%ga, qishloq xo'jaligidan olinadigan daromadlar 6%ga oshdi. Kichik biznesdan olingan daromadlar o'rtacha 1,7 barobar oshdi.

Ta'kidlash joizki, tahlillar natijalariga ko'ra so'nggi uch yil davomida aholi daromadlari tarkibida ish haqining ulushi 70,2%dan 62,7%ga pasaydi va kichik biznesdan olinadigan daromadlar ulushi esa 0,7%dan 2,9%ga oshdi.

O'zbekistonda kambag'allik darajasini baholash 2020-yildan boshlab doimiy ravishda olib borilmoqda va aholining turmush darajasi, sharoitlari va sifati to'g'risidagi muhim ma'lumotlarning manbai hisoblanadi, shuningdek, mamlakatdagi monetar kambag'allik darajasini baholashning yagona axborot manbai hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida kambag'allikni o'lchash sohasidagi istiqbolli yo'nalishlaridan biriga ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini hisoblashning milliy statistika amaliyotiga joriy etilishi hisoblanadi.⁸

Albatta kambag'allik darajasi mintaqadagi ijtimoiy-iqtisodiy holatni baholaydigan asosiy ko'rsatkichlardan biridir. Aholining kambag'alligi bo'yicha mintaqalarning reytingi va aholining turmush darajasi reytingi ko'p jihatdan mos keladi.

Barqaror rivojlanishning milliy maqsadlarida 2030-yilga kelib kambag'allik darajasini milliy o'rtacha ko'rsatkichdan 2 baravarga kamaytirish va o'ta kambag'allik darajasiga barham berish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Jahon banki va BMT Taraqqiyot Dasturi ekspertlari bilan birga "2021–2030-yillarga qadar O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish strategiyasi" loyihasi ishlab chiqilib, umumxalq muhokamasiga qo'yildi.

2021-yilda kambag'al va ishsiz fuqarolarni doimiy daromad manbai bilan ta'minlash va mehnat faolligini oshirish maqsadida ularni kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qitish tizimi to'liq joriy etilib, o'qishga jalb qilingan

⁸ <https://uzbekembassy.com.my> > innovatsion_hududlar_ta,2023 yil yakunlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasida kambag'allik ko'rsatkichlarini baholash (+infografika)

fuqarolar qamrovi kengaytiriladi. Ushbu maqsadlarda qator amaliy chora-tadbirlar ishlab chiqiladi. Jumladan, unda:

- 70 ming nafar ishsiz fuqaroni 40 turdagi kasb-hunarga o'qitish;
- 39,6 ming ishsiz fuqaroni tadbirkorlik ko'nikmalariga o'qitish;
- 50 ming fuqaroni tashkillashtirilgan mehnat migratsiyasi uchun chet tillariga o'qitish;

“Temir daftar”, “Ayollar daftari”, “Yoshlar daftari”ga kirgan fuqarolarning o'qish xarajatlarini Bandlikka ko'maklashish jamg'armasi, yoshlar va xotin-qizlarning o'qish xarajatlarini esa “Tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi (jamg'armasi)” tomonidan qoplab berish nazarda tutiladi.

Hukumat darajasida har bir fuqaroga ayniqsa, moddiy yordamga muhtojlarga, albatta, maksimal darajada ko'mak berish ustuvor vazifalardan bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, ularni ish bilan ta'minlash yoki tadbirkorlikka o'rgatish kabi tashabbuslar shular jumlasidandir. Ammo iqtisodda o'sishning kuzatilmaligi ish haqi va aholi turmush darajasining pasayishiga olib kelishi mumkin. Moddiy yordamga muhtojlar ro'yxatiga kiritilgan fuqarolarga dehqonchilik bilan shug'ullanishi uchun kerakli mehnat qurollari xaridiga subsidiyalar ajratilishi, ishsizlar bandligini ta'minlash, turli grant, nafaqa va boshqa to'lovlardan foydalanish imkoniyatini oshirish maqsad qilingan.

Bundan tashqari, ehtiyojmand oilalarni uy-joy bilan ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan ishlar ko'lami ham kengaytirilmoqda.

Bu sa'y-harakatlar o'zini qay darajada oqlashi va kelgusida kambag'allikni qisqartirish borasida qanday natijalarga erishilishini vaqt ko'rsatadi.

Xalqaro standartlar bo'yicha 2015–2022-yillarda O'zbekistonda kambag'allik darajasi 2 barobar – 17 foizgacha kamaydi. JBga ko'ra, o'sayotgan iqtisodiy tengsizlik kambag'allikni qisqartirish tempini sekinlashtirdi. Eng boy fuqarolar daromadi aholining eng kambag'al qatlamining qaraganda 5 barobar tezroq o'sdi.

Hozirgi kunda respublikamizda kambag'allikni qisqartirishda, asosan, Xitoy va Malayziya tajribasidan samarali foydalanilmoqda.

Bunda Xitoy tajribasidan foydalanilganda avvalo, boshlang'ich ta'limni yuksaltirish hamda aholining yosh qatlamini kasbga tayyorlash va ularga o'z o'zini band qilishlari, tadbirkorlik bilan shug'ullanishlari uchun imkoniyatlar yaratib berish eng samara beradigan usulidir.

Respublikamizda kambag'allikni qisqartirish maqsadida mehnat resurslarini shakllantirish va aholini ish bilan ta'minlash, bandlik darajasini ko'tarish bir qator ishlarni amalga oshirishni taqozo qiladi, xususan:

- respublikamizdagi ishlab chiqarish korxonasi va tashkilotlarda qo'shimcha ish o'rinlarini yaratish imkoniyatlarini izlab topish;
- mamlakatimiz ishchi kuchlari raqobatbardoshligini oshirish, yuqori malakaga, zamonaviy kasblarga ega bo'lgan mutaxassislar tayyorlash, ular uchun ish joylarini erkin va mustaqil tanlash imkoniyatlarini izlab topish;
- mehnat bozorini ijtimoiy himoyaga yo'naltirilganlik darajasini oshirish;
- iqtisodiy faol aholini samarali ish bilan bandligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy hamda huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish va h.k.

Respublikamizda hozirgi kunda tadbirkorlikni rivojlantirishga katta imkoniyatlar yaratilib, xorijiy davlatlar bilan aloqalarni mustahkamlashga asosiy e'tibor qaratilishiga qaramasdan bir qancha kamchiliklar mavjud, ushbu kamchiliklarni bartaraf qilish orqali iqtisodiy o'sishga va kambag'allikni sezilarli darajada qisqartirishga erishiladi.⁹

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi “Aholi bandligi to'g'risida”gi Qonuni, URL: <https://lex.uz/docs/142859jhuy>
2. Sh.Mirziyoyevning 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining qo'yidagi 85-maqsadi. T:O'zbekiston, 2022 y 6b.
3. Abdurahmonov Q.X. Inson taraqqiyoti. Darslik. –T:Fan va texnologiya, 2013. –26 – 288b.
4. Abdurahmonov.Q.X., Zokirova N.Q. Mehnat iqtisodiyoti va sotsiologiyasi.O'quv qo'llanma. – T:“Fan va texnologiya”, 2013y.-536 b.
5. Abdurakhmonov K.Labour Economics.Theory and practice.Scientific Publishing House IVG.2020 by GB Global Business LTD in London,United Kingdom.2020.615p.
6. Асеева А.А. Регулирование занятости населения сельской местности (на Материалах Курской области). Автореферат диссертации кандидата экон.наук. – Курск, 2013.- С.6.
7. Вечканов Г.С., Вечканова Г.П. Современная экономическая энциклопедия. – СПб. Издательства «Лань», 2015.- С.880.
8. А.Маршалл. Основы экономической науки. / Перевод с англ. – М.: Эксмо, 2007 г. -832 с.;
9. www.lex.uz
10. <https://daryo.uz/2024/08/02/ozbekistonda-mehnatga-layoqatli-aholi-ortasida-ishsizlik-darajasi-tushdi-bandlik-vazirligi>
11. <https://president.uz/uz/lists/view/5069>

⁹ <https://nauchniyimpuls.ru> > article > download “Kambag'allikni qisqartirish bo'yicha ko'rilgan chora tadbirlar. Stat.uz, <https://nsdg.stat.uz> > news <https://davlat.uz/oz/bv/news/view/18288> <https://gov.uz/oz/bv/news/view/24827>

12. <https://stat.uz/>
13. <https://nauchniyimpuls.ru> > article >download "Kambag'allikni qisqartirish bo'yicha ko'rilgan chora tadbirlar.
14. Stat.uz,<https://nsdg.stat.uz> > news
15. <https://davlat.uz/oz/bv/news/view/18288>
16. <https://gov.uz/oz/bv/news/view/24827>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
